

УДК 352.075(574.2)

ЖЕРГІЛІКТІ МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУДЫ ДАМУ ШЕҢБЕРІНДЕГІ АУЫЛ ӘКІМДЕРІНІҢ ӨКІЛЕТТІКТЕРІ (ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ МЫСАЛЫНДА)

СМАГУЛОВ КАНАТ ЕРУБАЕВИЧ

Қазақстан Республикасы президентінің жанындағы мемлекеттік басқару академиясының
магистранты, Астана, Қазақстан

***Аннотация.** Бұл мақала ауылдық әкімдердің өкілеттіктерін кеңейту тұрғысынан Қазақстан Республикасындағы жергілікті басқарудың дамуын қарастырады. Арнайы назар жергілікті өзін-өзі басқару органдарының автономиясын арттыруға бағытталған институционалдық реформаларды талдауға, сондай-ақ ауылдық әкімдерді тікелей сайлауды енгізудің нәтижелеріне аударылады. Жамбыл облысының мысалында мақала ауылдық әкімдердің негізгі қызмет бағыттарын, өкілеттіктерін жүзеге асырудағы қиындықтарды және жергілікті басқару жүйесін одан әрі жетілдіру перспективаларын қарастырады. Ауылдық әкімдердің қызмет тиімділігін арттыру тек өкілеттіктерін кеңейтумен ғана шектелмей, аудандық деңгейде қаржылық автономияны нығайтуды, кадрлық әлеуетті дамытуды және қоғаммен байланыс механизмдерін жетілдіруді де талап ететіні анықталды.*

***Түйінді сөздер:** жергілікті басқару, ауылдық әкім, децентрализация, жергілікті өзін-өзі басқару, Жамбыл облысы, өңірлік даму.*

Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік басқаруды модернизациялаудың негізгі бағыттарының бірі – жергілікті басқаруды дамыту және жергілікті билік органдарының автономиясын кеңейту. Мемлекеттік басқарудың қазіргі даму үрдістері мемлекеттік аппараттың тиімділігі негізінен орталықсыздандыру деңгейіне және жергілікті билік органдарының халықтың қажеттіліктеріне жедел жауап беру қабілетіне байланысты екенін көрсетеді [1]. Соңғы жылдары Қазақстан жергілікті атқарушы органдардың рөлін күшейтуге бағытталған бірқатар реформаларды жүзеге асырып келеді. Маңызды қадам – ауылдық әкімдерді тікелей сайлауды енгізу болды, бұл ауылдық елді мекен басшыларының жергілікті қауымдастық алдындағы саяси жауапкершілік деңгейін арттырды [2]. Бұл реформалар демократиялық басқаруды дамытудағы халықаралық үрдістерге және Еуропалық жергілікті өзін-өзі басқару хартиясының қағидаларына сәйкес келеді [3]. Зерттеу ерекше өзекті, себебі ауылдық жерлер Қазақстан аумағының едәуір бөлігін құрайды және елдің тұрақты әлеуметтік-экономикалық дамуын қамтамасыз етуде маңызды рөл атқарады. Ұлттық статистика бюросының мәліметтері бойынша Жамбыл облысының халқының едәуір бөлігі ауылдық жерлерде тұрады, бұл жергілікті басқару жүйесіндегі негізгі буын ретінде ауылдық әкімдердің тиімділігін арттыру қажеттігін тудырады [4]. Академиялық әдебиетте децентрализация және жергілікті басқару мәселелері халықаралық зерттеушілер Дж. Манор, А. Шах және Б. Вайнгаст еңбектерінде қарастырылады, олар өкілеттіктерді жергілікті деңгейге беру қоғамдық қызметтердің сапасын жақсартуға және билік органдарының халық алдындағы есеп берушілігін күшейтуге ықпал ететінін ерекше атап көрсетеді [5; 6]. Қазақстандық ғалымдар ауылдық әкімдіктердің ұйымдық және қаржылық автономиясын кеңейтпей, жергілікті басқаруды одан әрі дамыту мүмкін еместігін атап көрсетеді [7].

Осы зерттеудің мақсаты – жергілікті мемлекеттік басқаруды дамыту шеңберінде ауылдық әкімдердің өкілеттіктерін талдау және Жамбыл облысын мысалға ала отырып, олардың қызметін жетілдіру мәселелері мен перспективаларын анықтау.

Жергілікті қоғамдық басқаруды дамытудың теориялық негіздері

Қазіргі қоғамдық басқару тұжырымдамаларында децентрализация қоғамдық сектордың тиімділігін арттырудың негізгі құралы ретінде қарастырылады. А. Шахтың тәсіліне сәйкес, өкілеттіктерді жергілікті деңгейге беру жоғары сапалы қоғамдық қызметтер көрсетуге мүмкіндік береді және шешім қабылдауға азаматтардың қатысуын күшейтеді [6]. Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңына сәйкес, әкім тиісті аумақта Президент пен Үкіметтің өкілі болып табылады және жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты жүзеге асыруды қамтамасыз етеді [8]. Ауылдық әкімдерді тікелей сайлау енгізілгеннен кейін олардың жұртшылық алдындағы саяси жауапкершілігі айтарлықтай артты. Өз аймақтарының әлеуметтік-экономикалық дамуын қамтамасыз ету жөніндегі дәстүрлі міндеттеріне қоса, ауылдық әкімдерге жергілікті даму басымдықтарын айқындау және азаматтық қоғаммен өзара әрекеттесу құқықтары берілді [2].

Қазіргі уақытта ауылдық әкімдердің негізгі өкілеттіктеріне мыналар кіреді:

- ауылдық ауданда мемлекеттік саясатты жүзеге асыруды қамтамасыз ету;
- жергілікті маңызы бар коммуналдық меншікті басқару;
- тұрғын үй алаптарын жақсартуды ұйымдастыру;
- жергілікті инфрақұрылымды дамыту;
- мемлекеттік органдардың қызметін үйлестіру;
- халықпен өзара әрекеттесу және азаматтардың өтініштерін қарастыру;
- төртінші деңгейлі бюджетті қалыптастыруға және орындауға қатысу.

Осы өкілеттіктерді кеңейту жергілікті мемлекеттік басқарудың тиімділігін арттыру және үкіметтің халық алдындағы есеп беру қағидаларын нығайту үшін маңызды фактор болып саналады.

Жамбыл облысындағы ауылдық әкімдердің өкілеттіктерін жүзеге асыруына талдау

Жамбыл облысы – Қазақстан Республикасындағы ең ірі ауыл шаруашылығы аймақтарының бірі. Аймақта ондаған ауылдық аудандар жұмыс істейді, ал халықтың едәуір бөлігі ауылдық жерлерде тұрады. Сондықтан ауылдық әкімдердің қызметінің тиімділігі халықтың өмір сүру сапасына, инфрақұрылымды дамытуға және жергілікті деңгейде мемлекеттік бағдарламаларды іске асыруға тікелей әсер етеді. Жүргізіліп жатқан реформалардың нәтижесінде қоғамдық басқару жүйесіндегі ауылдық әкімнің рөлі айтарлықтай өзгерді. Бұрын ауылдық әкімдіктердің қызметі негізінен әкімшілік-атқарушы сипатта болса, қазіргі таңда ауылдық әкім аумақтың әлеуметтік-экономикалық дамуын үйлестіруші ретінде әрекет етіп, халықпен байланыс орнатуға және жергілікті даму мәселелерін шешуге жауапты [8]. Ең маңызды өзгерістердің бірі – төртінші деңгейлі бюджетті енгізу болды. Бұл механизм ауылдық аудандарға жергілікті мәселелерді өз бетімен шешуге қосымша мүмкіндіктер берді. Атап айтқанда, ауылдық әкімдерге бюджет қаражатын бөлуге қатысу, шығындардың басым бағыттарын анықтау және ауылдық инфрақұрылымды дамытуға бағытталған жобаларды бастау құқығы берілді [9].

Жамбыл облысындағы тәжірибе ауылдық әкімдер үшін ең сұранысқа ие бағыттардың мынадай екенін көрсетеді:

- тұрғын үй алаптарын жақсарту;
- тұрғын үй алаптарындағы жолдарды жөндеу және күтіп ұстау;
- халықты ауыз сумен қамтамасыз ету;
- көшелерді жарықтандыруды дамыту;
- кәсіпкерлікті қолдау;
- жұмыспен қамту бағдарламаларын іске асыру;
- әлеуметтік инфрақұрылымды дамыту.

Сонымен бірге, жүргізілген зерттеулердің нәтижелері ауылдық әкімдердің өкілеттіктерін жүзеге асыру тиімділігін шектейтін бірқатар мәселелердің бар екенін көрсетеді. Біріншіден, ауылдық аудандар көптеген қаржылық және ұйымдық мәселелерді шешуде аудандық деңгейдегі

әкімдікке тәуелді болып қала береді [7]. Екіншіден, жергілікті бюджеттердің шектеулі кірісі ауылдық аймақтардың әлеуметтік-экономикалық мәселелерін өз бетінше шешу мүмкіндігін азайтады. Үшіншіден, стратегиялық жоспарлау, бюджетті басқару және жобаларды басқару салаларында қажетті дағдылары бар білікті кадрлар жетіспейді [10].

1-кесте – жергілікті басқару жүйесіндегі ауылдық әкімдердің негізгі өкілеттіктері

Бағыт	Міндеттердің ауқымы
Әлеуметтік даму	Әлеуметтік бағдарламаларды ұйымдастыру және қоғаммен байланыс
Экономикалық даму	Бизнес пен жұмыспен қамтуды қолдау
Бюджетті басқару	Төртінші деңгейлі бюджетті қалыптастыруға және іске асыруға қатысу
Инфрақұрылымды дамыту	Қаланы абаттандыру, жолдар, көшелерді жарықтандыру, сумен жабдықтау
Әкімшілік басқару	Мемлекеттік саясатты жергілікті деңгейде жүзеге асыру
Қоғаммен байланыс	Азаматтардың өтініштерін қарау, қоғамдық жиналыстар

Талдау ауылдық әкімдердің өкілеттіктерінің ауқымы біртіндеп кеңейіп келе жатқанын көрсетеді; алайда оларды жүзеге асырудың тиімділігі негізінен ресурстармен қамтамасыз етілу деңгейі мен институционалдық қолдауға байланысты.

Ауылдық әкімдердің өкілеттіктерін жүзеге асырудағы мәселелер

Реформалардың оң нәтижелеріне қарамастан, жергілікті басқарудың практикалық қызметі бірқатар жүйелік мәселелерді көрсетеді. Негізгі мәселелердің бірі – ауылдық аудандардың қаржылық автономиясының шектеулі болуы. Төртінші деңгейлі бюджетті енгізу орталықсыздандыруға бағытталған маңызды қадам болғанымен, қаржылық ресурстардың едәуір бөлігі әлі де аудандық және өңірлік деңгейлерде бөлінеді [11].

Екінші мәселе – адам ресурстарының жетіспеушілігі. Ауылдық әкімдердің жұмысына қойылатын қазіргі заманғы талаптар қоғамдық басқару, қаржылық басқару, стратегиялық жоспарлау және цифрлық технологиялар салаларында білімді қажет етеді. Алайда барлық ауылдық әкімдер осы функцияларды тиімді орындауға қажетті дағдыларға ие емес [10]. Үшінші мәселе – шешім қабылдауға қоғамдық қатысу механизмдерінің шектеулі болуы. Азаматтармен кездесулер өткізу және кері байланыс механизмдерін дамытуға қарамастан, жергілікті басқару процестеріне қоғамдық қатысу деңгейі әлі де жеткіліксіз. Сонымен қатар, ауылдық аймақтардың әлеуметтік-экономикалық дамуындағы теңсіздік айтарлықтай әсер етеді. Жеке ауылдық аудандардың ресурстық әлеуетіндегі айырмашылықтар ауылдық әкімдердің өкілеттігін жүзеге асыруда қосымша қиындықтар тудырады.

2-кесте – ауылдық әкімдер институтын дамытудағы негізгі мәселелер

Мәселе	Салдары
Қаржылық ресурстардың шектеулілігі	Жобаны жүзеге асыру тиімділігінің төмендеуі
Білікті кадрлардың тапшылығы	Басқару шешімдерінің сапасының төмендеуі
Өз кірістерінің шектеулілігі	Жоғары билікке тәуелділік
Қоғамдық қатысудың жеткіліксіздігі	Қоғамдық сенімнің төмендеуі

Мәселе	Салдары
Аймақтық дамудың теңсіздігі	Көрсетілетін қызметтердің сапасындағы ауытқулар

Ауылдық әкімдердің жұмысын жақсарту перспективалары

Жергілікті басқаруды одан әрі дамыту үшін ауылдық әкімдердің жұмысын реттейтін институционалдық механизмдерді жетілдіру қажет. Ең алдымен, ауылдық аудандардың қаржылық автономиясын жергілікті бюджеттердің өз кірістерінің көлемін арттыру арқылы кеңейту қажет. Халықаралық тәжірибе көрсеткендей, жеткілікті қаржылық ресурстар мен оларды пайдаланудағы автономия болған кезде жергілікті басқарудың тиімділігі айтарлықтай артады [5]. Маңызды бағыт – кадрлық әлеуетті дамыту. Ауылдық әкімдерге арналған оқыту бағдарламаларын кеңейтіп, заманауи білім беру технологияларын енгізіп, цифрлық басқару, стратегиялық жоспарлау және жобаларды басқару салаларындағы құзыреттерді дамыту қажет. Жергілікті басқаруды цифрландыру ерекше маңызға ие. Қоғаммен өзара әрекеттесу үшін электрондық платформаларды пайдалану ауылдық әкімдіктердің қызметінің ашықтығын және көрсетілетін қызметтердің сапасын жақсартады. Сонымен қатар, қоғамдық кеңестер, қатысушылық бюджет және цифрлық кері байланыс құралдары арқылы шешім қабылдауға қоғамдық қатысу механизмдерін дамыту қажет.

Зерттеу нәтижелерін талқылау

Зерттеу ауылдық әкімдер институтын дамыту Қазақстандағы мемлекеттік басқару жүйесін модернизациялаудың негізгі элементі екенін растайды. Соңғы жылдардағы реформалар жергілікті биліктің автономиясын арттыруға және аудан басшыларының халық алдындағы есеп берушілігін нығайтуға жағдай жасады.

Халықаралық тәжірибені талдау көрсеткендей, жергілікті басқарудың табысты дамуы саяси, әкімшілік және қаржылық децентрализацияны қамтитын кешенді тәсілді талап етеді [5; 6]. Қазақстанда ауылдық әкімдерді тікелей сайлау енгізілгенінің арқасында саяси децентрализацияда елеулі ілгерілеу байқалды. Сонымен бірге ауылдық аудандардың қаржылық және ұйымдық автономиясына қатысты мәселелерді одан әрі жетілдіру қажет. Жамбыл облысының мысалы ауылдық әкімдердің өз өкілеттіктерін жүзеге асыру тиімділігі негізінен ресурстармен қамтамасыз етілу деңгейіне, адам ресурстарының әлеуетіне және басқару процестеріне қоғамдық қатысу дәрежесіне байланысты екенін көрсетеді.

Қорытынды

Жергілікті басқаруды дамыту – Қазақстан Республикасындағы әкімшілік реформалардың негізгі бағыттарының бірі. Ауылдық әкімдерді тікелей сайлауды енгізу және олардың өкілеттігін кеңейту жергілікті басқарудың тиімділігін арттыруға және биліктің халық алдындағы есеп беру механизмдерін нығайтуға ықпал етті.

Зерттеу көрсеткендей, ауылдық әкімдер өз аумақтарының әлеуметтік-экономикалық дамуы, жергілікті бюджетті басқару және халықпен өзара әрекет етуге қатысты кең ауқымды функцияларды атқарады. Сонымен бірге қаржылық ресурстардың шектеулілігі, кадр мәселелері және ауылдық аудандардың автономиясының жеткіліксіз деңгейіне қатысты проблемалар сақталуда.

Ауылдық әкімдердің жұмысын одан әрі жетілдіру үшін жергілікті өзін-өзі басқарудың қаржылық базасын кеңейту, кадрлық әлеуетті дамыту, заманауи цифрлық технологияларды енгізу және шешім қабылдауға қоғамдық қатысуды күшейту қажет. Осы шараларды іске асыру Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқарудың тиімділігін арттыруға және ауылдық аймақтардың тұрақты дамуына ықпал етеді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1. OECD. *Making Decentralisation Work: A Handbook for Policy-Makers*. – Paris: OECD Publishing, 2019.
2. Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың қазақстандықтарға үндеуі: «Ұлттық бірлік пен жүйелі реформалар – елдің өркендеуінің берік іргетасы». – 2021.
3. European Charter of Local Self-Government. – Strasbourg: Council of Europe, 1985.
4. Қазақстан Республикасының Ұлттық статистика бюросы. Қазақстан өңірлері. Статистикалық анықтамалық. – Астана, 2024.
5. Shah A. *Local Governance in Developing Countries*. – Washington: World Bank, 2006.
6. Manor J. *The Political Economy of Democratic Decentralization*. – Washington: World Bank, 1999.
7. Нуркатова Г.К. Развитие местного самоуправления в Республике Казахстан // Государственное управление и государственная служба. – 2023. – №2. – С. 45–53.
8. 2001 жылғы 23 қаңтардағы № 148-ІІ «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының Заңы.
9. 2025 жылға дейінгі Қазақстандағы жергілікті өзін-өзі басқаруды дамыту тұжырымдамасы.
10. Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан. Аналитический доклад о развитии местного государственного управления. – Астана, 2024.
11. OECD. *Subnational Governments in OECD Countries: Key Data*. – Paris: OECD Publishing, 2023.
12. Weingast B.R. The Economic Role of Political Institutions: Market-Preserving Federalism and Economic Development // Journal of Law, Economics and Organization. – 1995. – Vol. 11. – No. 1. – P. 1–31.